

Инструментальные методы диагностики хронического легочного сердца.

Шавдирова Гулбону Мансуровна

Ключевые слова: Диагностическая, анализ, ОАК, гемостаза, рентгенологические, ангиопульмонография.

Key words: Diagnostic, analysis, OAK, hemostasis, X-ray, angiopulmonography.

Диагностическая программа легочного сердца включает:

А. Лабораторные методы исследования:

общий анализ крови (ОАК),

исследование газов крови,

биохимические исследования крови,

исследование системы гемостаза.

Б. Инструментальные методы исследования:

рентгенологические

рентгенография органов грудной клетки,

ангиопульмонография,

рентгенокимографии,

спиральная компьютерная томография органов грудной клетки,

функциональные

электрокардиография (ЭКГ),

исследование функции внешнего дыхания (ФВД),

ультразвуковые (эходопплеркардиоскопия - ЭхоКС),

радиоизотопные

радионуклидная вентрикулография,

сцинтиграфия легких,

инвазивные методы исследования гемодинамики (катетеризация правых

отделов сердца),

биопсия легких.

Лабораторные исследования

По данным ОАК выявляются признаки вторичного эритроцитоза, закономерно развивающегося у всех больных с хронической артериальной гипоксемией:

- увеличение уровня гемоглобина и гематокрита,
- замедление СОЭ, повышение вязкости крови,
- при тяжелой дыхательной недостаточности появляются признаки вторичной полицитемии с увеличением содержания эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов.

При ОЛС соответствующие изменения в ОАК развиваться не успевают и обусловлены основной патологией, приведшей к развитию ОЛС, или осложнениями ТЭЛА:

- появление лейкоцитоза до 10000 без палочкоядерного сдвига влево,
- при инфаркт-пневмонии – лейкоцитоз более выражен (>10000) с палочкоядерным сдвигом влево.

При исследовании газов крови как у больных с ОЛС, так и ХЛС регистрируются:

- снижение pO_2 (гипоксемия);
- повышение pCO_2 (гиперкапния), но возможно снижение pCO_2 , указывающее на гипервентиляцию;
- респираторный ацидоз.

При биохимическом исследовании крови у больных с ХЛС выявляется увеличение уровня лактатдегидрогеназы, билирубина, трансаминаз, обусловленные венозным застоем в печени.

Исследование свертывающей системы крови:

– в диагностике ТЭЛА исследование свертывающей системы крови является одним из основных методов. Увеличение уровня ПДФ (более 10 мкг/мл) и концентрации D–димера (более 0,5 мг/л) свидетельствуют о спонтанной активации фибринолитической системы крови в ответ на тромбообразование в венозной системе;

у больных с ХЛС регистрируются признаки гиперкоагуляции (повышение уровня ПТИ, фибриногена, РФМК, замедление фибринолиза, повышение агрегационной активности тромбоцитов).

Список использованной литературы

1. Айюб Хоссейн, Мухарлямов Н.М., Мареев В.Ю., Лобова Н.М., Агеев Ф.Т., Сазонова Л.Н. Длительное применение кальциевого антагониста нифедипина (коринфара) при лечении больных первичной легочной гипертензией. // Кардиология. -1988. №4. - С. 54 - 58.
2. Гаврисюк В.К., Фещенко ЮИ., Яхница Т.В. Влияние гидролазина на вентиляционную функцию легких и газового состава крови у больных хроническим обструктивным бронхитом. // Тер. арх. 1988. -№8. - С.71 - 74.
20. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резистентность организма.- 3-е изд. Ростов н/Д. -1990. - 222 с.
3. Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., Нестребенко О.С. Методы исследования физического статуса детей. Москва -1999. - 24 с.
4. Рабкин И.Х., Григорян Э.А., Ажеганова Г.С. Рентгенокардиомет-рия. М. - Медицина. - 1975. - С. 35.